

ELEKTRON TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

D. Abdurahimova¹, G. Saparbayeva²

¹ Ajiniyoz nomidagi NMPI Pedagogika fakulteti Maktab
menejmenti yo'nalishi 3-kurs talabasi

² Abdurahimovadilnoza70@gmail.com

Maktab menejmenti yo'nalishi 3-kurs talabasi gulimaksetovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6159160>

Annotatsiya: Ta'lim sohasida elektron ta'lim tizimidan foydalanish va unda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati bugungi kunda tobora ortib bormoqda. Ko'plab rivojlangan davlatlarda ta'lim olishning elektron ta'lim tizimi mavjud bo'lib bu vaqtdan unumli foydalanishni va ta'lim olayotgan o'quvchi o'z ustida ko'proq ishlashini talab qilibgina qolmay u ushbu tizimdan foydalanayotib o'z-o'zidan axborot texnologiyalari haqidagi bilimlarini ham oshirib boradi. Barchaga ma'lumki axborot texnologiyaridan foydalana bilish allaqachon davr talabiga aylanib ulgurgan va ko'pgina o'z kasbining mutaxassislaridan axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalana bilish talab qilinmoqda.

Kalit so'z: Iqtisod. Axborot. Texnologiya. Ta'lim. Multimedia.

Har bir iqtisodi tobora rivojlanib borayotgan davlat ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratib, ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlar tadbiq etmoqda. Shu jumladan, bilim olishning elektron tizimi ham hozirgi davrda ta'lim sohasida rivojlanib kelayotgan alohida e'tiborga molik yo'nalishdir. Ta'lim olishning elektron tizimi tabiiyki, o'qituvchi va o'quvchilardan axborot texnologiyalaridan foydalana bilishni talab qiladi va axborot kommunikatsiyasining yanada rivojlanishiga zamin yaratadi.

Kompyuterlarni ta'lim tizimida qo'llash g'oyasi ancha ilgari paydo bo'lgan bo'lsa-da, ta'lim tizimining barcha sohalarida axborot texnologiyalarini qo'llash, multimedia qurilmalari bilan jihozlangan kompyuterlar paydo bo'lgach, to'liq ma'noda amaliyotga joriy etila boshlandi.

Multimedia vositalarini ta'limda qo'llash quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- ta'limning gumanizatsiyalashuvini ta'minlash;
- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (o'zlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil ta'lim olish, o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi, mehnatga bo'lgan munosabati);
- ta'lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- kompyuter vositalari va axborot elektron ta'lim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individual) ta'lim olishi hisobiga ochiq va masofaviy ta'limni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi;
- ta'lim oluvchiga faol bilim oluvchi subyekt sifatida qarash, uning qadr- qimmatini tan olish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish;

- mustaqil o'quv faoliyatini olib borish, bunda ta'lim oluvchi mustaqil o'qib va rivojlanib boradi;
- ta'lim oluvchilarda, o'zlarining kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun hozirgi tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashuviga yordam beradigan, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish [1].

Ta'lim olishning elektron tizimi o'quvchilarning o'z ustida individual shug'ullanish imkonini yaratadi va bilim olish samaradorligini oshiribgina qolmay, ta'lim oluvchilarning o'zlari bilmagan holda axborot-texnologiyalarini ham o'rganishlariga zamin yaratadi.

Elektron ta'lim tizimi ta'lim olishdagi ko'pgina yangi imkoniyatlarni yaratib beradi. Jumladan, o'z uyingda bo'la turib ham, o'zing istagan xorijiy oliy ta'lim muassasasida tahsil olish imkoniyatini, yangicha texnologiyalarni yaratish, ijod qilish, o'z yutuq va kamchiliklaringni ko'ra bilish va ular ustida mustqil ish olib borish kabi imkoniyatlarni yaratadi.

Oliy ta'lim o'quv jarayonini tashkil etishda, innovatsion texnologiyalarning roli kun sayin ortib bormoqda. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Bugungi kunda Yer kurrasining istalgan joyidan turib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatidan foydalangan holda ta'lim olish mumkin. Zero, an'anaviy ta'lim o'z mavqeini saqlab tursa ham, keyingi paytlarda masofaviy o'qitish texnologiyalari kundan-kun ommaviylashib bormoqda[3]. Masofaviy o'qitish texnologiyalari tobora ommalashgan sari axborot texnologiyalarini bilishga bo'lgan talab ham ortib bormoqda.

"Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari rivoji barcha sohalarning jadal taraqqiyotiga xizmat qiladi, odamlarga qulaylik yaratadi", dedi – Shavkat Mirziyoyev. Shu texnologiyalarni yanada kuchaytirish, sohani yanada jadal rivojlantirish uchun 2018-yil 19-fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida" - gi farmonida ham o'z isbotini topdi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni shakllantirish faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash, o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni, ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi [2]. Albatta axborot texnologiyalaridan o'z maqsadlari yuzasidan foydalana bilgan foydalanuvchi qisqa vaqt ichida o'zi istagan marraga erishadi hatto bilimlarini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, elektron ta'lim tizimida axborot texnologiyalarining ahamiyati alohida bo'lib, u har bir ta'lim oluvchidan o'z ustida mustaqil shug'ullanishni va shuning bilan birgalikda foydalanuvchilardan o'ziga o'zi ma'lum talablar qo'yishni, kompyuter va texnologiyalardan yetarli darajasida foydalana bilishni talab etadi. Mana shu talablar bajarilar ekan foydalanuvchi o'zi istagan, hayol qilgan barcha ijodiy ishlanmalarini amalga oshirish imkoniyatini yaratib boradi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, jadal rivojlanib kelayotgan hozirgi bir davrda, har bir sohada axborot texnologiyalaridan foydalana bilish kasbiy talabga aylanib kelayotgani barchamizga ayon. Elektron ta'lim tizimidagi barcha axborotlar elektron shaklda bo'lganligi sababli, foydalanuvchilar o'z-o'zidan axborot texnologiyalaridan ma'lum darajada

foydalanadilar. Bu albatta foydalanuvchilardan vaqt va mablag' talab qiladi, ammo nimadandir voz kechmasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Otamuratov Obidjon Toirjonovich "Internauka" International Scientific Journal <http://www.inter-nauka.com/>
2. Iroda Mavlonberganova Ilhomjon qizi, Umida Mavlonberganova Ilhomjon qizi "Ta'lim menejmentida axborot texnologiyalarining o'rni"
3. Gulnoza Hamrayeva "Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari-yangi imkoniyatlar"